

CRISTO E LA SAMARITANA

SEGUACE DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 235

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Negli inventari della collezione Borghese in cui è presente il dipinto si trova l'attribuzione al misterioso Pietro Giulianello, personaggio citato in ben due indicazioni documentarie della collezione Borghese ([inv. 244](#)) e ancora dai contorni poco chiari, ma nel quale probabilmente non è da identificare il pittore, bensì il proprietario originario dell'opera o l'intermediario per l'acquisizione. L'attribuzione al fantomatico maestro venne ripresa dalla prima letteratura (Platner 1842), per poi essere correttamente riportato alla mano del Garofalo o della sua scuola verso la fine del XIX secolo (Venturi 1893). Nel catalogo della Galleria (Della Pergola 1955) è stata per la prima volta tracciata la storia dell'equivoco attribuzionistico, facendone emergere anche la ripetitività nei documenti.

Lo schema narrativo qui presentato è stato più volte utilizzato dal Garofalo e dalla sua scuola nella raffigurazione del tema tratto dal Vangelo di Giovanni (4, 13-15): Cristo è seduto sul pozzo di Giacobbe mentre dialoga con una donna di Samaria, posta in piedi all'estremità sinistra della composizione con una grande anfora in mano, chiedendole da bere e promettendole un'acqua in grado di dissetarla per l'eternità. La scena si svolge entro un paesaggio raffigurante, secondo il racconto neotestamentario, la città di Sichem, luogo in cui la Samaritana giungerà per annunciare la venuta del nuovo Messia e dal quale gli apostoli, visibili a sinistra, stanno tornando con le provviste meravigliati alla vista del dialogo di Cristo con la donna. Ogni gesto ed ogni sguardo presente nella composizione, così come la componente luministica che rende particolarmente vividi i colori, conferiscono alla scena un tono molto intimo e psicologicamente approfondito, in cui lo spettatore entra in empatia con l'animo meravigliato e al contempo fiducioso della Samaritana. Questa dimensione di autenticità ed immediatezza nella resa della narrazione, anche attraverso il sapiente utilizzo della luce e dei colori, riflette una attenta osservazione della pittura dossesca (Fioravanti Baraldi 1993).

Sicuramente ripresa da un prototipo garofalesco da un seguace, l'opera in collezione Borghese è sicuramente legata alla produzione grafica del Tisi conservata al Louvre (Pouncey 1955) e potrebbe essere replica di un dipinto ricordato nella distrutta chiesa di San Silvestro a Ferrara (Scalabrini 1773, p. 225; Tarissi de Jacobis 2002).

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 290
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 325
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 208
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 71
- Ph. Poucey, *Drawings by Garofalo*, «The Burlington Magazine», XCVII, 628, 1955, p. 199
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, p. 272, n. 7
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 260
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 180, scheda 31

English version

CHRIST AND THE SAMARITAN WOMAN

FOLLOWER OF TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 235

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

In the inventories for the Borghese Collection that list this painting ([inv. 244](#)), it is listed twice with an attribution to the mysterious Pietro Giulianello. Although our information about Giulianello is quite vague, he was probably not the painter but rather the original owner of the work or an intermediary for its acquisition. The attribution to this elusive master was repeated in the early literature (Platner 1842) and then corrected to Garofalo or his school at the end of the nineteenth century (Venturi 1893). The history of the painting's mistaken attribution was mapped out for the first time in the Galleria's catalogue (Della Pergola 1955), which also revealed the repetitiveness in the documents.

The work's narrative formula was also used by Garofalo and his school for other paintings of this subject, which is drawn from the Gospel of John (4.13–15): Christ is sitting on Jacob's well and talking with a Samaritan woman, who is standing on the far left of the composition and holding a large amphora in her hand. Christ is asking her for a drink and promising to give her water that will quench her thirst for all eternity. The scene takes place in a landscape that includes, in accordance with the New Testament story, Sichem, the city where the Samaritan will announce the coming of the new Messiah and from which the apostles, who we see on the left, are returning with provisions, amazed to see Christ talking to the woman. All of the composition's gestures and gazes, as well as the handling of light, which renders the colours especially vivid, lend the scene an especially intimate and psychologically nuanced tone, allowing the viewer to empathise with the surprised and at the same time trusting Samaritan. The authenticity and immediacy of the rendering of the narrative, achieved in part through the expert use of light and colour, reveals

close observation of Dosso's paintings (Fioravanti Baraldi 1993).

Undoubtedly painted by a follower of Garofalo based on a prototype by the master, the Borghese work is connected to a drawing by Garofalo in the Louvre (Pouncey 1955) and might be a copy of a painting that was in the now destroyed church of San Silvestro in Ferrara (Scalabrini 1773, p. 225; Tarissi de Jacobis 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 290
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 325
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 208
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 71
- Ph. Poucey, *Drawings by Garofalo*, «The Burlington Magazine», XCVII, 628, 1955, p. 199
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, p. 272, n. 7
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 260
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 180, scheda 31

